

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - **1(87)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.12.2019. Протокол № 6'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

Медико-соціальні заходи з попередження вроджених вад розвитку в аспекті змін амінокислотного складу крові

Алієва Т.Д.К.

*Харківський національний медичний університет
Український інститут клінічної генетики, м. Харків, Україна*

Здатність населення до простого відтворення визначає демографічні перспективи країни¹. Разом з можливістю задовільного та безпечного сексуального життя, правом чоловіків і жінок на інформацію та доступ до безпечних, ефективних, прийнятних за вартістю обраних ними законних методів планування сім'ї, доступністю соціальних та медичних послуг, необхідних для виношування вагітності та пологів, створення задовільних умов для життя дитини у перший рік життя, здатність до відтворення є важливою частиною благополучного стану людини. Охорона репродуктивного здоров'я визначена ВООЗ та ООН як пріоритетна галузь охорони здоров'я населення. А Конституція України визначає життя та здоров'я людини як найважливішу соціальну цінність. Основними проблемами у сфері репродуктивного здоров'я України є материнська та малюкова смертність, високий рівень штучного переривання вагітності, значна кількість ускладнень під час вагітності та пологів, безплідність у чоловіків і жінок, поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ/СНІД, онкогінекологічна патологія. До високих репродуктивних втрат (далі – РВ) призводять аномалії (вади) розвитку плоду (далі – ВВР). Найбільш важки з них, множинні, можуть бути несумісними з життям, або призвести до стійкої інвалідності. Своєчасно виявлення таких вад розвитку може знизити показники перинатальної смертності за рахунок лікування. А своєчасні консультації генетиків мають запобігти їх появі або дати можливість батькам прийняти свідоме рішення про припинення вагітності, що розвивається з тяжкою патологією.

Частота вроджених ВВР у світі складає 3–6 % загальної кількості народжених дітей, але спричиняє 30–40 % смертей дітей у віці до 1 року, є причиною приблизно 25 % дитячої смертності та 50 % дитячої інвалідності². В Україні частота ВВР сягає 3-5 % від загальної кількості новонароджених, 2 % усіх живонароджених мають ВВР, які потребують хірургічного коригування. У 15% дітей вади розвитку виявляються протягом перших 5–10 років життя. Переважна частина вродженої патології має вітальний характер³.

¹ [Концепція Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на 2006—2015 роки", схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 244-р від 27.04.2006 // Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/35202731>]

² [Нагорнева С.В. Анализ частоты выявления врожденных пороков развития у плодов за последние 5 лет (2013–2017) / С. В. Нагорнева, В. С. Прохорова, Е. В. Шелаева, А. М. Худовекова // Журнал акушерства и женских болезней. — 2018. — Т. 67. — № 3. — С. 44–48. DOI: 10.17816/JOWD67344-48].

³ [Торяник В. М. Поширеність вроджених вад розвитку серед новонароджених Сумської області / В. М. Торяник, О. С. Шептун // Природничі науки. — 2015. — Випуск 12. — С. 75-80]

Можливості сучасної медицини дозволяють подовжувати життя новонароджених з ВВР, тому їх кількість у світі збільшується. Для діагностики ВВР лікарям доступні чисельні клінічні та інструментальні методи. Найбільш поширеним методом діагностики ВВР є ультразвукове дослідження (далі — УЗД), але воно лише діагностує вади, які вже розвинулися. Молекулярно-генетичні та цитогенетичні методи діагностики дозволяють встановити діагноз на більш ранньому етапі або взагалі. На сучасному етапі розвитку вітчизняної медицини ці методи є прерогативою генетиків, але біохімічні методи діагностики ВВР, пов'язані із порушеннями фолатного циклу (далі — ФЦ), згідно зі стратегією МОЗ України, мають стати більш поширеними і серед лікарів інших медичних спеціальностей. Лікарям акушерської служби також доступні інвазійні методи інструментальної діагностики — біопсія хоріону, амніоцентез, кордоцентез, до яких звертаються у крайньому випадку, якщо діагностика неінвазійними методами не дала змогу поставити остаточний діагноз. Розширення загального переліку діагностичних засобів дозволяє встановити діагноз на більш ранньому етапі розвитку патології, своєчасно припинити патологічну вагітність, якщо батьки (або вагітна жінка) прийняли таке рішення, запланувати та провести вчасно корегуючі оперативні втручання. Патологія батьків, що призводить до безпліддя, часто може стати причиною також і ВВР. Проведені екстракорпоральні запліднення розв'язують питання безпліддя, але збільшують кількість двієнь, які є вагітностями високого ризику по ВВР ⁴.

Реформування системи охорони здоров'я України в останні роки зосереджено на збільшенні ролі сімейних лікарів під час первинного обстеження пацієнтів ⁵. Подружні пари мають приходити до сімейного лікаря для консультування перед плануванням вагітності. В процесі прекоцепційної підготовки до вагітності саме сімейний лікар, який має бути добре обізнаний у питаннях сімейного анамнезу своїх пацієнтів, має направити подружню пару на консультування до генетика. Самостійно вести вагітну жінку сімейний лікар теж може, якщо, звісно, вагітність перебігає без ускладнень, але і жіночі консультації теж продовжують свою роботу. Таким чином, для попередження ВВР має велике значення налагоджена взаємодія між акушерами-гінекологами жіночих консультацій, сімейними лікарями та генетиками, а для їх коригування до кола лікарів включають дитячих хірургів.

Наявність двох варіантів проведення вагітності без ускладнень деякими дослідниками оцінена як позитивний момент для вагітної. Їх аргументація: з сімейним лікарем, якого жінка може обрати самостійно, а також змінити, підписавши (не частіше ніж один раз на рік) нову декларацію, можуть скластися більш теплі людські стосунки, що зменшить стрес від самої вагітності. В системі, яка функціонувала раніше без сімейних лікарів, жінка не мала альтернативи отримувати консультативну допомогу безкоштовно, якщо з лікарем жіночої консультації

⁴ [Барашнев Ю.И. Диагностика и лечение врожденных и наследственных заболеваний у детей / Ю.И. Барашнев, В.А. Бахарев, П.В. Новиков. — М.: Триада-Х, 2004. — 559 с. — ISBN 5-8249-0107-4.]

⁵ [Реформа системи охорони здоров'я // Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya>]

В 1,5 рази зросло фінансування первинної ланки, 25,7 млн українців підписали декларації з сімейними лікарями.

стосунки не склалися. Зміна лікаря жіночої консультації часто означала, що необхідно стати на облік в іншу жіночу консультацію (наприклад, в іншого районі міста). Але можливість обирати, бути на обліку в жіночій консультації або у сімейного лікаря, вимагає від сімейних лікарів ще і великої обізнаності щодо акушерських питань, які традиційно в деталях більш відомі лікарям жіночих консультацій. Але за задумкою реформи первинної ланки надання медичної допомоги⁶ саме візит до сімейного має надати можливість отримати спеціалізовану допомогу акушера-гінеколога та генетика безкоштовно, якщо сімейний лікар дасть жінці направлення.

Є і протилежна точка зору щодо покладання функції спостереження за вагітними сімейними лікарями^{7,8}: на практиці сімейний лікар не може своєчасно вирішити, коли вагітній жінці ще можна бути під його наглядом, а коли вже необхідно йти до гінеколога, тому що більшість сімейних лікарів не проводять гінекологічні (акушерські) огляди (не мають крісел, інструментів, апаратури та необхідних навичок). Багатьох вагітних дратує необхідність вистоювати черги до сімейного лікаря, щоб за його направленням отримати направлення на безкоштовне обстеження в медичній консультації. Сімейні лікарі несуть відповідальність за вагітних, якщо вирішили спостерігати нормальну вагітність самостійно. Але незважаючи на ці аргументи ми маємо визнати: сімейні лікарі мають повноваження ведення вагітних, тому для них потрібно скласти чіткі інструкції, як саме вони мають розпитати вагітну щодо попереднього акушерського анамнезу, РВ, які саме клінічні та інструментальні дослідження призначити, що саме мають побачити у фенотипі жінки та у розвитку вагітності, щоб своєчасно направити до генетика на консультацію.

Задача комплексу медико-соціальних заходів для зменшенні РВ, і зокрема кількості РВ, що призводять до безпліддя, внутрішньоутробної загибелі плоду, невиношування вагітності, смертей та інвалідності новонароджених, зробити проблему керованою. Серед багатьох контрольованих чинників невиношування вагітності у першому рядку стоять гіпергомоцистеїнемія (далі – ГГЦ), антифосфоліпідний синдром, спадкові форми тромбофілії, пов'язані з мутаціями в генах ФЦ і факторів згортання крові. Застосування естрогенних препаратів, у тому числі для пригнічення лактацію, катетеризація магістральних і периферичних вен, цукровий діабет, тромбози глибоких вен, тромбоемболії легеневої артерії (далі – ТЕЛА) в анамнезі, вік вагітних більше за 30-35 років, велика кількість пологів, багатоплідні вагітності, ожиріння, тривала іммобілізація (наприклад, тривалий токоліз), оперативні втручання часто є причинами тромбоемболічних ускладнень в акушерській практиці. Антифосфоліпідний синдром, варикозно змінені судини у свою чергу

⁶ ["Чи стане після реформи медицина платною і дуже дорогою?" Чим лякають пацієнтів // Прес-служба МОЗ. URL: <http://www.medcv.gov.ua/archives/9228>]

⁷ [Баніт М. Як безкоштовно обстежитися у гінеколога і не з'їхати з глузду. Про вузьких спеціалістів і реформи МОЗ // Програма плюс, 27.02.2018. URL: <http://pplus.in.ua/news/yak-bezkoshtovno-obstejitsiya-u-g-nekologa-ne-z-039-hati-z-gluzdu-pro-vuzkih-spets-al-st-v-reformi-moz>]

⁸ [Литвинова О. Реформа сімейної медицини: чи приймає лікар виклик? / О. Литвинова, Р. Добровольський // Ваше здоров'я, 07.04.2017. URL: <https://www.vz.kiev.ua/reforma-simejnoyi-medytsyny-chy-pryjmaye-likar-vyklyk>]

можуть бути причинами тромботичних ускладнень під час вагітності. У зв'язку з цим особливо актуальними є питання ранньої біохімічної діагностики тромбофілічних станів під час вагітності.

Відомо, що дефіцит ферментів ФЦ призводить до надмірної концентрації гомоцистеїну в крові та виснаженню можливостей його нормального метаболізму. Гомоцистеїн в кров'яному руслі окислюється з утворенням активних форм кисню. Внаслідок активується перекисне окиснення ліпідів, яке лежить в основі пошкодження судинної стінки за наявності гіпергомоцистеїнемії (далі – ГГЦ) у вагітної. Своєчасна діагностика ГГЦ дозволяє своєчасно призначити терапію фолієвою кислотою та іншими вітамінами групи В, щоб нормалізувати рівень гомоцистеїну, провести не тільки адекватне лікування цього тромболітичного стану, але й їх профілактику під час повторних вагітностей.

Зменшити прояви генетичних хвороб, які вже почали розвиватися у плода, можливо, якщо буде своєчасно встановлений діагноз. Виконати цю умову можливо з достатньо високою надійністю, якщо результати клінічних обстежень жінок будуть доповнені даними клініко-генеалогічного та синдромологічного аналізу. Окрім вад розвитку важливо також своєчасно виявити так звані малі аномалії розвитку (далі – МАР). Можливість отримувати чітку інформацію про різні вади розвитку плоду за допомогою клінічних аналізів матері, без втручання до порожнини матки, збільшує прихильність жінок до обстеження.

Організаторам охорони здоров'я для планування медико-соціальних заходів, законодавчих і фінансових ініціатив, важливо розуміти всі етапи обстеження жінок, подружніх пар, що планують мати дітей, вагітних з репродуктивними втратами в анамнезі та підозрою на вади розвитку плоду, необхідно провести самостійні клінічні дослідження, пройти всі етапи їх планування, виконання, статистичної обробки результатів. Такі кроки мають збільшити точність фінансових розрахунків під час планування організаційних заходів, мають сприяти розумінню і більш чіткої взаємодії практиків-клініцистів та адміністраторів медичних закладів, управліннь охорони здоров'я регіонів.

Тому доцільне проведення власних клінічних досліджень, результати яких треба за основними показниками порівняти з даними спеціалізованих лікувально-профілактичних установ генетичної, акушерської служб та сімейних лікарів, даними національних служб та з закордонним досвідом з цих питань.

Матеріали та методи дослідження

Під час виконання нашого дослідження були використані експериментальний та медико-статистичний методи дослідження. Були вивчені узагальнені дані акушерської та генетичної служб щодо розвитку вроджених аномалій розвитку за період 2008-2013 років, з урахуванням провідних методів їх діагностики. Результати порівняння даних цих служб наведені в таблиці 1. Статистику захворюваності зіставляли з демографічними показниками народжуваності та смертності дітей першого року життя⁹ (результати наведені в таблиці 2).

⁹ [Населення Харківської області 1990-2018 рр. // Головне управління статистики у Харківській області.
URL: <http://kh.ukrstat.gov.ua/naselennia-1995-2012rr>]

Експериментальний етап в часі передував медико-статистичному аналізу, але стосувався того ж проміжку часу: 2008-2013 роки. В клінічному дослідженні було сплановано експеримент: шляхом звичайного алгоритму генетичної діагностики вад розвитку ми планували довести життєздатність на регіональному та національному рівнях існуючого алгоритму діагностики, відповідність вибору методів діагностики сучасним вимогам виявлення вад розвитку. Для виявлення біохімічних маркерів поліморфних генів ФЦ та порушень компактизації хроматину, асоційованих з РВ, ми досліджували рівень сірковмісних амінокислот методом високоефективної рідинної хроматографії (далі – ВЕРХ). Дослідження проводилося до початку проведення прекоцепційної підготовки, суворо натщесерце, напередодні ввечері уникали масивного навантаження білковими продуктами.

Визначення рівня вільних амінокислот (АК) у біологічних рідинах проводили з використанням методу Pico-tag. Аналіз АК проводили з використанням хроматографічної системи "Waters", контроль за роботою якої здійснювали за допомогою персональних електронно-обчислювальних машин та програмного забезпечення "EmpowerPro". Визначення рівня органічних кислот, що екскретуються із сечею, проводили з використанням методу, який включав: екстракцію органічних сполук із сечі, дериватизацію з BSTFA з утворенням триметилсілійних похідних, поділ методом газової хроматографії: фрагментацію органічних сполук методом електронного удару, детекцію з використанням мас-селективного детектора; проводили кількісний розрахунок отриманих даних і інтерпретували результати.

Якісну ідентифікацію сполук проводили з використанням програм ChemStation і AMDS з урахуванням результатів автоматичного порівняння отриманих мас-спектрів із даними електронної бібліотеки Nist, а також часу та індексів утримування речовин. Внутрішній контроль якості виконували шляхом порівняння площин піків внутрішнього стандарту, отриманих в різні дні. Зовнішній контроль якості виконували шляхом участі в міжнародних програмах контролю якості лабораторних досліджень "ERDNIM". Інтерпретацію отриманих результатів виконували шляхом зіставлення отриманих даних лабораторних досліджень з і клінічними даними пацієнтів.

На першому (експериментальному, клінічному етапі досліджень) було обстежено 314 жінок, які звернулися до Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру (далі – ХСМГЦ) за період з 2008 до 2013 рр. для планування потомства й проведення прекоцепційної підготовки до вагітності. Пацієнтки були розділені на 2 групи: 154 жінки з репродуктивними втратами в анамнезі склали опитну групу (далі – ОГ), 160 практично здорових жінок склали контрольну групу (далі – КГ). Після проведення цитогенетичного обстеження пацієнтки ОГ були розподілені на 2 підгрупи: ОГ1 (56 осіб) – пробанди з наявністю різних змін в каріотипі, ОГ2 (98 осіб) – з нормальним каріотипом (46 XX). Розподілення обстежених осіб по групам наведено на мал. 1.

Вік пацієнток ОГ варіював від 19 до 47 років, середній вік становив 29,9 років. Для визначення однорідності досліджуваних груп за віком використовувався точний критерій Фішера. Результати параметричних змінних з нормальним розподілом представлені як середнє арифметичне і стандартна помилка (M+m). Відмінності між параметричними змінними з нормальним розподілом встановлювали за допомогою t - критерію Стюдента. Статистичний аналіз даних проводився за допомогою пакета статистичних програм Statistica 6.1.

Малюнок 1. Розподілення обстежених осіб по групам.

Результати проведеного клінічного дослідження наведені в таблицях 3 і 4. Під час аналізу вмісту рівня АК у крові ми звертали увагу на наявність статистично значущої різниці значень "вищих за норму" або "нижчих за норму". Під час дослідження асоціації фенотипових клінічних ознак та змін амінокислотного складу крові з репродуктивними втратами, аналіз дихотомічних ознак виконувався за допомогою точного критерію Фішера.

Результати дослідження та їх обговорення

Практика звернень жінок до медико-генетичної служби під час прекоцепційної підготовки до вагітності вказує на достатньо високу мотивацію до обстеження у випадках обтяженого акушерського анамнезу: невиношування попередньої вагітності (передчасні пологи, завмерла вагітність, важкі гестози) та/або вроджених вад розвитку новонароджених/плоду. Дещо меншою мотивацією є патологічні пологи в анамнезі. Найменший рівень мотивації пов'язаний з бажанням жінки або подружжя визначити, чи є взагалі генетичні ризики для майбутньої вагітності.

Більшість виявлених випадків вад розвитку плоду припадає на обстеження за допомогою УЗД, якою у достатньої мірі забезпечені як медико-генетична, так і акушерська служби. Молекулярно-генетичні, цитогенетичні та пов'язані з вивченням патологічних проявів дефектів генів біохімічні методи використовувалися генетичною службою та усереднено у 30% випадків поєднувалися. Черговість клінічних та інструментальних методів, завдяки яким діагноз вад розвитку був встановлений вперше, була різною: у 57% випадків клінічні методи були першими. У 89% випадків діагностики УЗД було поєднано з клінічними методами дослідження.

У нашому дослідженні найбільш важливим є поєднання молекулярно-генетичних, цитогенетичних та біохімічних методів дослідження, тому що вивчення сірковмісних амінокислот, що надавало нам інформацію про функціонування дефектних генів, порівнювалося з даними каріотипування, компактизації хроматину та вивчення поліморфізму генів ФЦ.

Вибір методів обстеження та їх черговості проходив відповідно до існуючих наказів на інструкцій МОЗ. Згідно п. 7.18 посадової інструкції лікаря - акушера-гінеколога жіночої консультації за

Наказом МОЗ України №417¹⁰, "подружжя, молодь, що збирається до шлюбу, сім'ї з ризиком народження ... дітей з уродженими вадами чи спадковими захворюваннями" мають бути направлені на медико-генетичне консультування. Під час первинного звернення таких жінок до генетика за умови безпомилкового оцінюванні їх фенотипу можна запідозрити наявність хромосомної патології та прогнозувати високий ризик народження хворої дитини, скеровувати таку жінку для поглибленого обстеження у генетика.

Деякі дослідження (наприклад, ультразвукове) акушери-гінекологи можуть провести самостійно. Якщо вади розвитку плоду встановлені генетиком, жінка має повернутися до жіночої консультації для обговорення подальшої тактики ведення вагітності. Для хірургічної корекції ВВР залучають дитячих хірургів. З 2018 року повноваження ведення вагітних жінок мають і сімейні лікарі, але лише у випадках нормального перебігу вагітності. Під час зміни кола лікарів, до яких може звертатися подружжя з питань діагностики розвитку плоду, можуть виникати розбіжності щодо тактики ведення вагітності лікарями різних спеціальностей. Нечітке розмежування повноважень призводить до конфлікту інтересів та зниження якості надання медичної допомоги. Тому взаємодію лікарів з цього кола питань слід обговорювати у науковому співтоваристві.

Таблиця 1

Результати порівняння даних медичної статистики Харківського регіону за період 2008-2013 років щодо уроджених аномалій (вад розвитку), що були зафіксовані акушерською службою, та кількості генетичних обстежень, якими ці вади були встановлені до народження

Рік	Акушерська служба		Генетична служба				
	Кількість зафіксованих випадків уроджених аномалій (вад розвитку) по факту народження, тис.	Відсоток від національного показника	Всього виявлено вад розвитку ще до народження, тис.	З них вперше становлено за допомогою методів, тис.			
				1 Молекулярно-генетичні та цитогенетичні	2 Біохімічні	3 Поєднання 1 та 2 методів (підраховано окремо від 1 та 2)	За допомогою УЗД (у співпраці з акушерською службою, розраховано разом по роботі двох служб)
2008	3,2	6,3	3,0	0,1	0,3	0,1	2,5
2009	3,2	6,2	2,9	0,2	0,4	0,05	2,25
2010	3,2	6,2	2,9	0,1	0,2	0,05	2,55
2011	3,6	6,5	3,2	0,2	0,1	0,1	2,8
2012	3,7	6,9	3,4	0,3	0,3	0,3	2,5
2013	3,8	6,9	3,6	0,2	0,4	0,2	2,8

Аналіз даних таблиці 1 показує, що захворюваність у Харківському регіоні складала в роки дослідження (2008-2013) від 6,2 до 6,9% від загальнонаціональної статистики, та не мала значних коливань. Кількість вад розвитку у новонароджених Харківського регіону в роки дослідження складала від 2,9 до 3,6 тис. випадків на рік, та мала тенденцію до зростання. Розподіл ВВР за

¹⁰ [Наказ МОЗ України №417 від 15.07.2011 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні" (чинний) // Законодавство України, офіційний сайт Верховної Ради. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0417282-11/ed20110715>]

вказаний період за видом відповідає світовим тенденціями: вади ЦНС складають приблизно 29% від загальної кількості, скелетні дисплазії – 18%, множинні порушення розвитку – 14%; двійні склади приблизно 11% всіх випадків виявлення ВВР.

За більш тривалий період (з 2008 до 2018 року) нами були також проаналізовані дані про кількість живонароджених та померлих у віці до 1 року дітей з їх розподілом за статтю, про дитячу смертність для цієї вікової категорії в Харківському регіоні, та вивчений її зв'язок з виявленими вадами розвитку (див. табл. 2). Особливо уваги на нашу думку під час вивчення цього питання заслуговує фертильність, яку у медичній статистиці традиційно відображає сумарний коефіцієнт народжуваності 11. Цей показник - сума вікових коефіцієнтів народжуваності у вікових групах 15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50 і більше років, які для кожної окремої групи розраховуються як кількість народжень, віднесених до числа жінок відповідного віку; тому фактично це інтенсивність народжуваності для гіпотетичного покоління, яка не залежить від вікового складу населення¹².

Таблиця 2

Народжуваність та смертність дітей 1 року життя у Харківській області
за період 2008-2018 рр. в абсолютних та відносних одиницях

Рік	Кількість живонароджених, тис. осіб	Кількість померлих дітей у віці до 1 року та їх розподіл за статтю			Смертність дітей у віці до 1 року на 1000 наявного населення	Чисельність наявного населення Харківської області на 1 січня кожного поточного року, тис. осіб	Сумарний коефіцієнт народжуваності на одну жінку
		обидві статі	хлопчики	дівчата			
2008	9,8	254	129	125	9,4	2795,9	1,198
2009	9,8	252	157	95	9,3	2782,4	1,251
2010	9,5	243	131	112	9,2	2769,1	1,241
2011	9,6	234	133	101	8,9	2755,1	1,246
2012	9,9	203	123	80	7,5	2742,2	1,324
2013	9,7	195	100	95	7,3	2744,4	1,320
2014	10,1	268	164	104	9,7	2737,2	1,394
2015	9,2	248	159	89	9,8	2731,3	1,292
2016	8,9	178	108	70	7,4	2718,6	1,273
2017	8,0	164	101	63	7,5	2701,2	1,168
2018	7,3	139	87	52	7,0	2694,0	1,083

Звертає на себе увагу більша смертність хлопчиків у віці до 1 року протягом всього дослідженого періоду. Є позитивна тенденція зниження смертності дітей у віці до 1 року на 1000 наявного населення, але також зростає кількість вперше виявлених у Харківській області ВВР, деформацій

¹¹ [Економічна і соціальна географія країн світу. Навчальний посібник / За ред. Кузика С. П. — Л. : Світ, 2002. — 672 с. — ISBN 966-603-178-7]

¹² [Суммарный коэффициент рождаемости // Демографический энциклопедический словарь / главн. ред. Валентей Д. И. — М. : Советская энциклопедия, 1985. — 608 с.]

та хромосомних порушень (від 3,2 тис. на рік у 2008 році до 4,3 тис. на рік у 2018 році), що підкреслює необхідність їх ранньої діагностики.

Етап власних клінічних досліджень був присвячений тромботичним ускладненням під час вагітності, обумовленим мутаціями в генах ФЦ і факторів згортання крові. Досліджувався зв'язок гіпергомоцистеїнемії, спадкових форми тромбофілії, антифосфоліпідного синдрому з невиношуванням вагітності. Під час встановленні діагнозу тромботичних ускладнень фіксувалися факти тривалого токолізу, оперативних втручань, застосування естрогенних препаратів, у тому числі засобів, що пригнічують лактацію, випадки катетеризація магістральних і периферичних вен, цукрового діабету, тромбозу глибоких вен, їх варикозні зміни, ТЕЛА в анамнезі, враховуючи дані¹³ про патогенетичних зв'язок цих подій. Так, у випадках надмірній концентрації гомоцистеїну в крові і дефіциті ферментів ФЦ має місце виснаження можливостей нормального метаболізму гомоцистеїну, розпочинається перекисне окиснення ліпідів, а пошкодження гомоцистеїном судинних стінок безпосередньо призводить до тромботичних станів.

Таблиця 3

Вміст сірковмісних амінокислот в обстежених пацієнток за результатами ВЕРХ крові

Амінокислота	ОГ, n = 90 абс. (%)			КГ, n = 17 абс. (%)			Рівень значущості
	↑	N	↓	↑	N	↓	
Метіонін	32 (35,6%)	58 (64,4%)	1 (1,1%)	2 (11,8%)	14 (82,3%)	1 (5,9%)	p = 0,04
Цистеїн	7 (7,8%)	81 (90%)	2 (2,2%)	1 (5,9%)	16 (94,1%)	-	p = 0,63
Цистин	7 (7,8%)	75 (83,3%)	8 (8,9%)	1 (5,9%)	15 (88,2%)	1 (5,9%)	p = 0,63
Таурин	2 (2,2%)	88 (97,8%)	-	-	17 (100,0%)	-	p = 0,71
Серин	7 (7,8%)	80 (88,9%)	3 (3,3%)	1 (5,9%)	16 (94,1%)	-	p = 0,63

Примітка (тут і далі): ↑ - підвищений вміст речовини в крові;

N - рівень вмісту речовини в межах фізіологічної норми;

↓ - знижений вміст речовини в крові.

Референтні значення базального рівня гомоцистеїну в крові для жінок і чоловіків до 30 років становлять 4,6 – 8,1 мкмоль/л, у віці 30–59 років рівень гомоцистеїну вважається оптимальним від 4,5 до 7,9 мкмоль/л для жінок і від 6,3 до 11,2 мкмоль/л для чоловіків. Як видно з таблиці 3, статистично значущу зміну виявлено тільки для метіоніну – підвищення вмісту в ОГ у 35,6% пацієнток порівняно з 11,8% в КГ (p = 0,04, p < 0,05, точний критерій Фішера).

¹³ [Гречаніна О. Я. Порушення обміну метіоніну та репродуктивні втрати / О. Я. Гречаніна, Ю. Б. Гречаніна, Р. Маталон // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2009. – № 4. – Т. 71.– С. 69–75]

У плазмі крові людини й тварин гомоцистеїн перебуває в 4-х формах – вільній і зв'язаній. У людини найбільша кількість гомоцистеїну плазми (70-80%) пов'язана з білками плазми (в основному з альбуміном), близько 20–30% гомоцистеїну утворює змішані дисульфідні з цистеїном. Лише незначна кількість гомоцистеїну (близько 1-2%) циркулює в крові у відновленій (тіольній) формі. Під час дослідження плазми крові визначають як правило "загальний" гомоцистеїн, тобто сукупність усіх зазначених форм амінокислоти.

В онтогенезі такі вади за термінами розвитку поділяють на гаметопатії та бластопатії, якщо вони трапилися до 15 діб, ембріопатії (16-75 діб) і фетопатії (з 76 діб). Це значні морфологічні порушення у вигляді зниження маси, затримки інтелектуального розвитку, соматичних порушень (вади ЦНС, серця і судин, ШКТ та передньої черевної стінки, нирок і сечостатевої системи, органів дихання та вад обличчя), які пов'язані з мутаціями генів.

З огляду на виявлені зміни за результатами ВЕРХ амінокислот для добору терапії пацієнткам з РВ також проводилося дослідження рівня гомоцистеїну, фолієвої кислоти й вітаміну В12 у крові. За виявлення базальної ГГЦ у жінок з РВ призначалося також дослідження рівня фолієвої кислоти та вітаміну В12 у крові для вибору доз фолатної терапії (див. табл. 4). Алгоритм виявлення ГГЦ у пацієнток з РВ в анамнезі, продемонстрований на мал. 2, враховує схему корекції виявлених порушень: за виявлення ГГЦ пацієнткам призначається відповідна корекція, яка включала дієтотерапію і вітамінотерапію. Добір дози препаратів здійснювався індивідуально, виходячи з показників рівня гомоцистеїну, фолієвої кислоти й вітаміну В12 у крові.

Таблиця 4

Рівень гомоцистеїну, фолієвої кислоти та вітаміну В12 у крові пацієнток з репродуктивними втратами в анамнезі (під час первинного надходження)

Показник	ОГ, n = 57 абс. (%)			КГ, n = 11 абс. (%)			Рівень значущості
	↑	N	↓	↑	N	↓	
Гомоцистеїн	41 (71,9%)	15 (26,3%)	1 (1,8%)	3 (27,3%)	8 (72,7%)	-	p = 0,007
Фолієва кислота	1 (1,8%)	47 (82,5%)	9 (15,8%)	-	9 (81,9%)	2 (18,1%)	p = 0,84
Вітамін В12	2 (3,5%)	48 (84,2%)	7 (12,3%)	-	10 (90,9%)	1 (9,1%)	p = 0,7

За умови фенотипово значущого порушення обміну метіоніну, виявлення ГГЦ, наявності хромосомного та генного поліморфізму, які призводять до РВ, до схеми прекоцепційної підготовки передбачають вплив у вигляді "дієта + фолієва кислота + вітамін В6". Доза фолієвої кислоти нами добиралася з урахуванням її базального рівня в крові. За умови виявлення зниження кількості вітаміну В12 підключалися ін'єкції ціанкокобаламіну (по 1 ампулі 1 раз на 3 дні внутрішньом'язово №5). Також можливо призначення метафоліну, який засвоюється організмом незалежно від генетичних варіантів фолатоперетворюючих ферментів. Це питання ми розглянемо в окремій публікації.

Малюнок 2. Алгоритм виявлення та корекції гіпергомоцистеїнемії у пацієток з репродуктивними втратами в анамнезі

Обов'язкове застосування фолієвої кислоти в схемі прекоцепційної підготовки, що проводиться (під контролем вмісту її в крові пацієток), обумовлене тим, що за наявності метіонін-залежної форми ГГЦ на частку фолату припадає 63% гіпогомоцистеїнової активності комплексу вітамінів B6, B9 і B12 (кофактор реакцій ФЦ). Крім того, відомий той факт, що ГГЦ призводить до активації процесів оксидативного стресу, а коферментна форма фолієвої кислоти – піридоксальфосфат – у досліджах *in vitro* проявляє антиоксидантні властивості, а саме, гальмує мідь-залежні утворення

окислених форм ліпідів низької щільності, які сприяють розвитку ендотеліальної дисфункції та атеросклерозу^{14,15}.

У результаті лікування у нашому та ряді аналогічних клінічних досліджень¹⁶ на тлі відновлення рівня фолієвої кислоти в крові спостерігалася достовірне (на 20%) зниження рівня гомоцистеїну, гальмування активності оксидативного стресу, поліпшення функції ендотелію артерій. Монотерапія фолієвою кислотою виправдана в тому випадку, коли ретельно зібраний анамнез і проведені аналізи дозволяють повністю виключити не тільки клінічний, але й субклінічний дефіцит інших вітамінів групи В, або за наявності у пацієнтки алергійних реакцій на вітамін В6 та/або В12. В останньому випадку тоді поряд з призначенням фолієвої кислоти ми застосовували призначення дієти, збагаченої вітамінами групи В та бетаїном.

Контроль ефективності проведеної терапії здійснювався через 2 тижні за допомогою повторного визначення рівня гомоцистеїну, фолієвої кислоти і вітаміну В12 в крові, а також після проведення ВЕРХ амінокислот. За настання вагітності необхідно знижувати рівень гомоцистеїну до $\leq 5,0$ мкмоль/л у I триместрі, до $\leq 4,3$ мкмоль / л у II і до $\leq 3,3$ мкмоль / л у III триместрі. З огляду на, що цей показник є дуже динамічним і безпосередньо залежить від раціону вагітної, його легко контролювати та коригувати в разі потреби.

Гомоцистеїн - метаболіт незамінної амінокислоти метіонін. Для перетворення та виведення гомоцистеїну необхідні ферменти з коферментами у вигляді вітамінів В12, В6, фолієвої кислоти. В результаті окислення гомоцистеїну може утворитися велика кількість вільних радикалів, що ушкоджують клітини ендотелію, активується тромбоемболія та атерогенез. ГГЦ - важливий показник патології вагітності. Але визначення рівня гомоцистеїну проводять не тільки в акушерській практиці (спонтанні аборти, преєклампсія, еклампсія, венозні тромбоемболії, обтяжений по ВВР акушерський анамнез) але і в неврологічній практиці (наприклад, хвороба Альцгеймера, старече недоумство), в ендокринології (наприклад, діабет), в кардіології (для оцінки венозних або артеріальних тромбозів). Гомоцистеїн найчастіше визначають методом хемілюмінесцентного імуноаналіз (діапазон вимірювань складає 2-500 мкмоль/л). Його зниження у крові сигналізує про розсіяний склероз, а підвищення (вище верхньої границі норми) відзначається за наявністю ниркової недостатності, псоріазу, гіпотиреозу, В12- дефіцитної анемії, у випадках раку молочної залози, яєчників, за наявністю карциноми підшлункової залози,

¹⁴ [Керкешко Г. О. Оптимизация терапии фолатами при осложнениях беременности / Г. О. Керкешко, А. В. Арутюнян, О. Н. Аржанова, Ю. П. Милютин // Ж. акуш. и жен. болезн. - 2013. - Том 62, №6. - С. 25-36. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-terapii-folatami-pri-oslozhneniyah-beremennosti>]

¹⁵ [Бойко Г. Б. Актуальність проблеми фолатної недостатності при прегравідарній підготовці та в період вагітності / Г. Б. Бойко // Укр. мед. часопис (Академія – дистанційне навчання on-line). – 2012, IX/X. – Том 91, № 5. – Україна, Київ: Моріон. - С. 61-64. URL: <https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2012/10/3024.pdf>]

¹⁶ [Андрианова М. Ю. Патогенетическое и клиническое обоснование комплексной профилактики гипергомоцистеинемии / М. Ю. Андрианова, Е. В. Ройтман, А. М. Исаева, И. М. Колесникова, М. В. Нуреев // Архивъ внутренней медицины. – 2014. – Том 18, № 4. – С. 32-38. DOI: 10.20514/2226-6704-2014-0-4-32-38]

гострого лімфобластного лейкозу. Одночасно вимірювати вітамін В12 і фолієву кислоту для виключення ГГЦ внаслідок дефіцитів вітамінів - розповсюджена клінічна практика. У пацієнтів з підозрою спадкового порушення метаболізму метіоніну традиційно визначають рівень цистатіонін-бета-синтази (гомоцистинурія) і метілентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) та її термолабільних варіантів. Тому забезпечення різнопрофільних медичних закладів та сімейних амбулаторій обладнання та реактивами для проведення перелічених аналізів є обґрунтованим, а видатки на безперервне забезпечення діагностики необхідно закладати до бюджету цих установ.

Висновки та рекомендації

- 1.** Взаємодія лікарів, що консультують жінок з репродуктивними втратами в анамнезі, має бути покращена. Лікарям акушерам-гінекологам під час ведення жінок з РВ в анамнезі необхідно приділяти ретельну увагу оцінюванню їх фенотипу і збору родоводів. Для спостереження за вагітними сімейних лікарів слід забезпечити обладнання та інструментарієм для проведення акушерських обстежень (гінекологічні крісла, дзеркала, розширювачі, апарати УЗД тощо) та проводити додаткове навчання на клінічних кафедрах акушерства і гінекології для своєчасного визначення моменту, коли вагітність набуває ознак патологічного плину, і жінка має бути направлена до жіночої консультації або акушерського стаціонару.
- 2.** Нові репродуктивні технології дозволяють більше народжувати віковим жінкам, та частково вирішують питання безпліддя, але збільшується ризик ВВР – з віком батьків, та у зв'язку зі збільшенням кількості багатоплідних вагітностей. Разом з заходами прекоцепційної підготовки профілактичні зусилля всіх медичних служб мають бути спрямовані також на планування вагітності пацієнтів в оптимальний для жінки вік (20-30 років).
- 3.** Медичні установи первинної та вторинної ланки надання медичної допомоги вагітним мають бути забезпечені обладнанням та реактивами для проведення біохімічних тестів ФЦ (визначення гомоцистеїну, вітамінів В12, В6, фолієвої кислоти). Постійне визначення показників ФЦ дозволить своєчасно коригувати дієту та схеми вітамінотерапії, та попередити розвиток ВВР.
- 4.** До схеми прекоцепційної підготовки до вагітності слід включати індивідуальну кофакторну терапію з урахуванням результатів біохімічного та молекулярного обстеження жінки. Своєчасна діагностика ГГЦ має велике клінічне значення, тому що проведення терапії фолієвою кислотою й вітамінами групи В (кофактор ФЦ) дозволяє нормалізувати рівень гомоцистеїну, проводити адекватне лікування даної форми тромбофілії у жінок з РВ в анамнезі й профілактику ускладнень у разі повторної вагітності.
- 5.** Україні необхідний публічний реєстр інформації про ВВР з деталізацією діагнозів. Інформація цього реєстру може бути підґрунтям для планування національних заходів профілактичного характеру. Подібні реєстри існують в багатьох європейських країнах та США, тому є можливість використовувати для прикладу їх моделі роботи з інформацією.

Резюме. За частотою та різновидами вроджених вад розвитку (ВВР), а також перинатальною смертністю, пов'язаною з ВВР, Україна не відрізняється від середньої світової статистики. Зусилля медичних служб країни по зменшенню кількості ВВР та репродуктивних втрат взагалі спрямовані на повноцінну прекоцепційну підготовку до вагітності, яка передбачає планування вагітності у найбільш придатний для цього вік, визначення генетичних ризиків шляхом обстеження наявності дефектних генів, біохімічних маркерів порушень обміну ФЦ та інших уразливих ланок обміну речовин вагітної та плоду. Підчас дослідження корекція станів вагітних з порушеннями ФЦ дієтою та вітамінами групи В у визначених методикою дозуваннях давала статистично достовірне зменшення появи ВВР та сприяла зменшенню РВ в Харківському регіоні.

Ключові слова: патологія вагітних; репродуктивні втрати; перинатальна смертність; невиношування вагітності; біохімічні маркери порушень фолатного циклу; гіпергомоцистеїнемія; прекоцепційна підготовка вагітних; медико-соціальні заходи попередження вроджених вад розвитку плоду.

Для цитування: [Алієва Т.Д.К. Медико-соціальні заходи з попередження вроджених вад розвитку в аспекті змін амінокислотного складу крові // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. - 2019. - Том 87. - № 1. - С. 53-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3601660>]

Результати дослідження обговорювались підчас XIII науково-практичної конференції ХРІПГОЗ "Сучасна наука та її вплив на розвиток людства" (28.02.2019, м. Харків, Україна).

Summary. In terms of the incidence and variability of congenital birth defects (CBD), as well as perinatal mortality associated with CBD, Ukraine is no different from the world average. Efforts of the country's medical services to reduce the amount of CBD and reproductive losses (RL) are generally aimed at the full-fledged pre-conceptual carry for pregnant, which involves planning the pregnancy at the most appropriate age, identifying genetic risks by examining for the presence of defective genes, biochemical markers of disturbed folate cycle (FC) and other vulnerable metabolism links of pregnant and fetal. Correction of conditions of pregnant women with FC's disorders by diet and vitamins B-group in the doses determined in the experiment during the study gave a statistically significant decrease in the occurrence of CBD and contributed to the reduction of RL in the Kharkiv region.

Keywords: pathology of pregnant women; reproductive losses; perinatal mortality; miscarriage; biochemical markers of folate cycle disorders; hyperhomocysteinemia; pre-conceptual carry for pregnant; medical and social measures to prevent congenital birth defects.

Cite as: [Alieva T.D.K. (2019) Medical and social services for prevention of congenital birth defects, in the aspect of the amine acid alteration in blood (ukr.) / Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, 1(87), pp. 53-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3601660>]